

প্রতিকূলতা কাটাতে গণ আন্দোলনই একমাত্র পথ

বিমান বসু

স্বাধীন ভারতে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এক বড় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই প্রথম বি জে পি-র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটের বিপুল জয় দেশের রাজনীতির চরম দক্ষিণপন্থী পরিবর্তন ঘটিয়েছে। হিন্দুত্বের রাজনৈতিক দর্শনের ধারক-বাহকদের রাজনৈতিক সংগঠন বি জে পি লোকসভা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। উল্লেখ্য, ৫৪৩ আসনের মধ্যে এককভাবে বি জে পি জয়ী হয়েছে ২৮২ আসনে এবং এন ডি এ জোটের আসনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৩৬। পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে বি জে পি-র ভোটের শতকরা হার থেকে ষোড়শ লোকসভায় শতকরা ১২.২ শতাংশ ভোট বেড়েছে। সারা দেশে এমন কিছু রাজ্য আছে যেখানে বি জে পি প্রায় সবকটি লোকসভা আসনেই জয়লাভ করেছে। এমনকি সব থেকে বড় রাজ্য উত্তর প্রদেশে ৮০টি আসনের মধ্যে বি জে পি ৭১টি আসন লাভ করেছে। এবং ওই রাজ্যে বি জে পি-র ভোটের শতকরা হার ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়ে ৪২.৩ শতাংশ হয়েছে। এখন প্রশ্ন বি জে পি-র এই ধরনের বিপুল জয়লাভ কী করে সম্ভবপর হলো? এককথায় বলা যায়, কংগ্রেসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার দেশের অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে, জনগণের জীবন্ত সমস্যা সমাধানের কাজে নানা ক্ষেত্রে দুর্নীতি রোধে চূড়ান্ত ব্যর্থতাজনিত কারণে দেশব্যাপী জনগণের মনে বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে শুরু করে। নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে এক কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। বিগত কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রের সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। উদারীকরণের অর্থনীতির ফলশ্রুতিতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে সরকারী ভরতুকি প্রত্যাহার করা ও আগাম বাণিজ্য নীতি চালু করার পরিণতিতে জিনিসের দামের উপর তার প্রভাব পড়ছে। দেশে নতুন নতুন শিল্প গড়ে না ওঠায় বেকার যুবক-যুবতীর চাকরির সংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। আবার উৎকর্ষ প্রযুক্তি শিল্পে ব্যবহৃত হওয়ায় আগেকার মতো শিল্প শ্রমনির্ভর হচ্ছে না। চালু শিল্পে কর্মসংকোচনের নীতি কার্যকরী হওয়ায় কর্মরত শ্রমিক কর্মচারী নতুন করে বেকার হচ্ছেন। ফলে, বেকার যুবক-যুবতীর সংখ্যা আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান হওয়ায় জনগণের মধ্যে অসন্তোষের মাত্রা বেড়েছে।

স্পেকট্রাম ও কমনওয়েলথ গেমসের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী জনগণ বিক্ষোভ ও সমাবেশের আয়োজন করে কংগ্রেস নেতৃত্বের দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করেছে। এ কাজে সব ধরনের কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রচার আন্দোলন সংগঠিত

করেছে। কিন্তু এইসব রাজনৈতিক শক্তির দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে কংগ্রেস-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল বি জে পি কৌশলী পদ্ধতিতে নিজেদের পক্ষে সমবেত করার সুযোগ পেয়েছে। বি জে পি-র এই কাজকে অগ্রসর করতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ তাদের নানা ধরনের পৃষ্ঠপোষিত সংগঠনের মাধ্যমে বি জে পি-র সাংগঠনিক ভিত্তিকে মজবুত করেছে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সর্ববৃহৎ আর্থিক কেলেঙ্কারি ‘কয়লা কেলেঙ্কারি’ অবশ্যই বিরাট রসদ সরবরাহ করেছে। প্রতি বছর মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ক্ষেত্রে যে বাস্তব সমস্যার পাহাড় তৈরি করেছিল তার সমাধান বি জে পি দল করতে পারবে, এ-রকম একটি প্রচারধারা বি জে পি দলের প্রাণভোমরা আর এস এস সুকৌশলে জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ করেছে।

অর্থাৎ, একথা বলা চলে কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ-বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সমাধানের সূত্র কর্পোরেট কায়দায় বি জে পি নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগে থেকেই সারা দেশে ব্যাপকভাবে করতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরামর্শে বি জে পি-র পক্ষ থেকে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীকে তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করে নির্বাচনী প্রচারের কাজ পুরোদমে শুরু করে। ভারতের সংবিধানে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুযোগ না থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কায়দায় মোদীকে সামনে রেখে সমাজের সব অংশের মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধানের সর্বরোগহর এক বিশিষ্ট চিকিৎসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার আশ্রয় প্রদেয় চালাতে থাকে। আর, এই কাজকে প্রত্যক্ষভাবে দেশী-বিদেশী কর্পোরেট হাউস এবং সব ধরনের বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠী সহায়তা দিতে থাকে। বেশ কয়েক মাস ধরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী চাটাই বিমানে করে ঘুরে ঘুরে জনগণের কাছে প্রচার চালিয়েছেন। অন্যদিকে, অ-কংগ্রেস, অ-বি জে পি দলসমূহের সাংগঠনিক পরিস্থিতি ভালো না থাকায় জনসংযোগের দুর্বল অবস্থান ও সারা দেশে সামগ্রিক প্রচারের দুর্বলতা কংগ্রেস-বিরোধী শক্তির প্রায় একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে বি জে পি প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পায়।

একথা সত্য এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে আমাদের পার্টি তৃতীয় ফ্রন্টের কথা উল্লেখ করেনি। বরং কংগ্রেস ও বি জে পি-র বিকল্প হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিকল্প নীতির সরকার তৈরির কথা ঘোষণা করেছে। সি পি আই (এম) ও অন্যান্য বামপন্থী দল মিলিত উদ্যোগ নিয়ে অ-কংগ্রেস, অ-বি জে পি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে নির্বাচনী লড়াইতে অংশ নেবার প্রয়াস নিয়েছিল। কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন সময়ে পরিষ্কার হয়ে যায় কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি হিসাবে বি জে পি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সারা দেশে বামপন্থীদের দুর্বল সাংগঠনিক অবস্থানের জন্য বি জে পি-র বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ বিকল্প প্রচারধারা পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। যা হয়েছে তা খুবই সীমাবদ্ধ। জাতীয় স্তরে বিশ্বাসযোগ্য অ-কংগ্রেসী ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্পের অনুপস্থিতিজনিত কারণে বি জে পি ব্যাপকভাবে লাভবান হয়েছে।

এখন দেখা প্রয়োজন যে-সব রাজ্যে বামপন্থীদের এবং সি পি আই (এম)-র দৈনন্দিন কার্যকলাপ পরিচালিত হয়, সেখানেও সি পি আই (এম) ও অন্য বামপন্থী দল খারাপ ফল করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ত্রিপুরা রাজ্য, যেখানে আমাদের ভোটের শতকরা হার বেড়েছে, ভোটও বেড়েছে। কেরালায় খুব ভালো না হলেও একেবারে খারাপ ফল হয়নি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ফল খুবই খারাপ হয়েছে। যদিও পশ্চিমবাংলায় এত খারাপ ফলের জন্য রাজ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, সন্ত্রাস, এবং ভোট কারচুপির প্রদ্বন্ধে খাটো করে দেখা যায় না। রাজ্যের ১৯টি (তখনকার সময়ে) জেলায় মোট ৭৭২৪১ বুথের মধ্যে প্রায় ১০ হাজার বুথ রিগিং ও সন্ত্রাসের

ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৭ হাজার বুথ। তবে রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনে খারাপ ফলের জন্য এটাই একমাত্র কারণ নয়। রাজ্য কমিটির নির্বাচনী পর্যালোচনায় দেখা গেছে এত খারাপ ফলের মুখ্য কারণ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি ২০০৮ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে আমাদের যে ক্ষয় শুরু হয়েছিল তার ধারা পরেও অব্যাহত ছিলো। ফলে ২০০৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে আমাদের ফল খারাপ হয়। ২০০৯-র খারাপ ফলের পরে আমরা সাংগঠনিকভাবে কিছু প্রচেষ্টা নিলেও এবং জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার স্লোগান তুললেও তা যথাযথভাবে কার্যকরী করতে পারিনি। সংগঠনের টিলেঢালা অবস্থা, জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষা করার দুর্বলতায় ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের ভরাডুবি হয়। বামফ্রন্ট সরকারের সাফল্য জনগণের কাছে যথোচিতভাবে তুলে ধরার ব্যর্থতা এবং জনগণের চিন্তাভাবনা আগাম আঁচ করার অভাবজনিত কারণে রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার তৈরি করতে সমর্থ হয়। নির্বাচনী প্রচার চলার সময়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রতিশ্রুতি ও প্রকল্পের কথা বলে স্লোগান ‘বদলা নয় বদল চাই’, সরকার গড়ে তোলার পরে বদলার রাজনীতিতে পরিণত হয়ে রাজ্যে প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস, অপ্রত্যক্ষ সন্ত্রাসের পরিবেশ গড়ে তুলে এক দমবন্ধকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তৃণমূল সরকারের প্রায় তিন বছরের মাথায় এ রাজ্যে লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে আমাদের পার্টি ও বামফ্রন্ট অনেক প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও নির্বাচনী প্রচারধারা অব্যাহত রেখেছিল। রাজ্যের বহু এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ থাকলেও হুমকি ও আক্রমণকে উপেক্ষা করে অসংখ্য পার্টি নেতা ও কর্মী-সমর্থক অকুতোভয়ে এই প্রচারধারায় যুক্ত হয়েছে। হাজার হাজার নেতা ও কর্মী ঘরবাড়ি ছাড়া হয়ে স্বজনহারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারে যুক্ত থাকলেও লোকসভা নির্বাচনে বিপর্যয় রোখা যায়নি।

আমরা সমীক্ষা করে দেখেছি তৃণমূলের শাসনকালে জনগণের বিভিন্ন অংশের ক্ষতি হলেও তা ধারাবাহিকভাবে প্রচারে তুলে ধরে ও স্থানীয় দাবিকে ঘিরে যে ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হতো তা আমরা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারিনি। শ্রেণী আন্দোলন ও গণ-আন্দোলন বিকাশে যে ব্যাপক স্বাধীন কর্মতৎপরতা নেওয়া যেতে পারত তা-ও নেওয়া যায়নি। লক্ষ্য করা গেছে আমাদের পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটি সদস্যদের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের দর্শন অনুযায়ী রাজনৈতিক কার্যকলাপে দুর্বলতাজনিত কারণে নিবিড় জনসংযোগ গড়ে তোলা ও তা রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। গ্রামের গরিব ও শহরের গরিবদের সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও দুর্বল অবস্থান ছিল। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির প্রতিবাদে পুরোপুরি সন্ত্রাস কবলিত নয় এমন এলাকায় জনজীবনের জীবন্ত সমস্যাকে ঘিরে তেমনভাবে বড় আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতি জনগণের সামনে আমাদের অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতা আলগা করেছে। জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রক্ষার এই দুর্বলতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কমিটি পর্যায়ের নেতৃত্বের যথাসময়ে নজরে না আসায় সময়মত মেরামতি করার কাজে উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হয়নি। এমনকি আমাদের রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভায় আলোচনার মধ্যে দিয়েও জনসংযোগের এই সূক্ষ্মতীক্ষ্ণ বিষয় তেমন ভাবে আলোচিত হয়নি। ফলে কার্যকরীভাবে জনসংযোগ বৃদ্ধি করা ও তাকে জীবন্ত রাখার বিশেষ কার্যক্রম আমরা নেতৃত্বের পক্ষ থেকে নিতে পারিনি। এটা অবশ্যই আমাদের ভ্রুটি। জেলা কমিটিগুলির বর্ধিত সভায় কোথাও কোথাও এ বিষয়ে খানিকটা আলোচিত হয়েছে। সেইসব আলোচনার আলোকে রাজ্য কমিটি থেকে যেসব কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তা যথাসময়ে কার্যকর করতে না পারায় জনগণের কাছে আস্থা ও ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য

রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রত্যক্ষ সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসের আবহ তৈরি হয়েছিল তা বহুক্ষেত্রে জনগণের একাংশের মধ্যে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের থেকে একটু দূরে অবস্থান করার মানসিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। এই পরিবেশে আমাদের পার্টি ও বামফ্রন্ট সন্ত্রাস বন্ধে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, মামলা প্রত্যাহার, নিজের ঘরবাড়ি থেকে উৎখাত জনগণকে ঘরে ফেরানো ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যাপক ভিত্তিতে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলতে পারিনি। তাই, এই পরিবেশকে পরাস্ত করতে বড় মাপের লাগাতার আন্দোলন আমাদের গড়ে তুলতেই হবে।

আমরা লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে কিছু কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেছি যার সবটা পুনরুল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে, বি জে পি এবং টি এম সি-র শ্রেণী নীতির মধ্যে কোন মৌলিক ফারাক নেই। স্বাভাবিকভাবে এই দল দুটি যতোই প্রতিশ্রুতি দিক বা মানুষের মন জয় করার জন্য কথা বলুক তা কখনোই শ্রমজীবী জনগণ ও সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সহায়ক হবে না। তাই, এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলে তা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে সর্বস্তরের পার্টি নেতৃত্ব ও গণফ্রন্টের নেতানেত্রীকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে ব্যাপক মানুষের সমাবেশকে সফল করতে হবে। আক্রান্ত মানুষের প্রতিবাদী আন্দোলন একসময়ে প্রতিরোধের আন্দোলনে রূপান্তরিত হবে। একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে, যে কোন বিষয়ের আন্দোলন সংগ্রামের সঙ্গে আমাদের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে যুক্ত করতে হবে। আবার দিল্লিতে বি জে পি-র নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাম্প্রদায়িকতার বিপদ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বি জে পি কোন মামুলি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন নয়। বি জে পি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতবাদপুষ্ঠ একটি রাজনৈতিক দল। এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গড়ে উঠেছিল ১৯২৫ সালে ডঃ বালরাজ কেশব হেডগেওয়ারের নেতৃত্বে। এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাত্ত্বিক নেতা ১৯৩৯ সালের লেখা ‘we or our Nationhood Defined’ বইতে লিখেছিলেন “ হিন্দুস্থানে পুরাতন হিন্দু জাতি একমাত্র থাকবে, আর কেউ থাকবে না ” “আমরা পুনরায় উল্লেখ করছি : হিন্দুস্থান যা হলো হিন্দুদের বাসভূমি – সেখানে একমাত্র থাকবে হিন্দুজাতি— আধুনিক বিশ্বের বিজ্ঞানসম্মত জাতি ধারণার জন্য পাঁচটি প্রয়োজনীয় উপাদানকে মেনেই তা হবে। পরিণতিতে, সেই আন্দোলনগুলি একমাত্র ‘জাতীয়’, যেগুলির লক্ষ্য পুনর্গঠন, পুনঃশক্তিশালী করা এবং বর্তমান নিশ্চলতা থেকে হিন্দুজাতিকে মুক্ত করবে।” যারা হিন্দু নয় তাদের “হিন্দু জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি এবং ভাষা গ্রহণ করতে হবে ও জাতীয় বর্ণের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত তারা তাদের বর্ণগত, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক পার্থক্যগুলি নিয়ে বিরাজ করবে ততদিন তারা বিদেশি বলেই পরিগণিত হবে।” এই তাত্ত্বিক বক্তব্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন বি জে পি-কে কাজ করতে হয়। তাই, বি জে পি-র বিরুদ্ধে মতাদর্শগত লড়াই পরিচালনা করে জনগণকে অবহিত করার দায়িত্ব কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের গ্রহণ করতেই হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একজন বিশ্বস্ত সর্বক্ষণের প্রচারক। স্বাভাবিকভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে বি জে পি-র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দন্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়া অন্য কোন অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দল বা সম্মিলিত অন্য কোন শক্তির কেন্দ্রে সরকারে থাকা এক বিষয় নয়। রাষ্ট্রযন্ত্রে বি জে পি-র অবস্থানের সঙ্গে অন্য যে কোনো সরকারের তত্ত্বগত ফারাক বিরাট। ইতোমধ্যে মনুসংহিতার বর্ণাশ্রমের কথা বলছে এরা। সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যক্রম পরিবর্তনের কথা বলছে। নতুন শিক্ষানীতি চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। স্বাভাবিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ সব ধরনের শক্তির বি জে পি-র বিপদ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকা একান্ত জরুরী। আর এস এস ছাড়াও বি জে পি

দলের সঙ্গে বজরঙ দল ও বিশ্বহিন্দু পরিষদের বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরীভাবে রূপায়ণ করে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে ও ধর্মীয় মেরুকরণের পথে চলে। এক্ষেত্রে ও গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াইয়ের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইকে যুক্ত করতে হবে।

রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস নরম সাম্প্রদায়িকতার নীতি নিয়ে ভিন্ন কায়দায় মানুষের মধ্যে বিভাজনের প্রচেষ্টা করে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বি জে পি-র নেতৃত্বে সরকারের সঙ্গে আপোসনীতি নেওয়ার এবং কেন্দ্রে বি জে পি-র নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমাদের এক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিতে পারে। বোঝাপড়ার ভিত্তিতে বি জে পি এবং তৃণমূল কংগ্রেস উভয়ে নিজেদের দলীয় স্বার্থে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কর্মসূচী নিতে পারে। এ সম্পর্কে সদাসতর্ক থেকে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের যে কোন অপচেষ্টাকে প্রতিহত করতে শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের দাবিগুলিকে নিয়ে এলাকার বাস্তবতা বিচার করে স্থানীয় ইস্যু যুক্ত করে রাজ্যগত, জেলাগত দাবিকে ঘিরে নিরবচ্ছিন্নভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনায় আমাদের যুক্ত থাকতেই হবে। সাম্প্রদায়িকতা শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের এক বড় শত্রু। তাই শ্রমিক-কৃষক ঐক্য দৃঢ় করতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতনভাবে রাজনৈতিক ও আদর্শগত লড়াই শক্তিশালী করতেই হবে। বিকল্প অন্য কোন পথে আমরা সাধারণ মানুষের ঐক্য দৃঢ় করতে পারবো না এবং সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রেণী শক্তির সমাবেশের পরিবর্তন সাধন করতে পারবো না।

জনগণের সঙ্গে আমাদের পার্টির কিছুটা বিচ্ছিন্নতা হয়েছে এই বাস্তব পরিস্থিতি গ্রহণ করে আমাদের পার্টির কাজের কিছু ধারা পরিবর্তন জরুরী হয়ে উঠেছে। একাজ সফলভাবে করতে আমাদের সর্বস্তরের পার্টি সংগঠনকে অবিলম্বে পুনর্গঠন ও সক্রিয় করে তুলতে হবে। একটু দেরি হলেও একাজ একটু একটু করে শুরু হয়েছে। এফুগি বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনে আসা নতুন কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্ন গণফন্টের কাজে যুক্ত করতে হবে এবং তাদের থেকে পরীক্ষিতদের পার্টিতে অন্তর্ভুক্তিকরণের কর্মসূচী নিতে হবে। আবার নতুন ও পুরাতন কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও পুনঃশিক্ষিত করতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার কর্মসূচী ও জনপ্রিয় বক্তৃতামালার ব্যাপক আয়োজন করতেই হবে। এ কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু পার্টি শিক্ষার বিষয়টা মরসুমি কোন কর্মসূচী হিসেবে না দেখে ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী নিতে হবে। একাজ পরিচালনা করার সঙ্গে আমাদের পার্টি পরিচালিত সমস্ত পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী সব জেলা পার্টিকে অবশ্যই নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, ব্যবসায়িকভিত্তিতে পরিচালিত সব ধরনের প্রচার মাধ্যম প্রচলিত ভাববাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত শোষণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার স্বার্থে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে তির্যক মন্তব্য অব্যাহত রাখবে। তদনুযায়ী সংবাদ পরিবেশন করে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে মনোভাব গড়ে তোলার আশ্রয় প্রচেষ্টা করবে। এই অবস্থানগত বিষয়কে মনে রেখেই শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে, শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সপক্ষে সংবাদ ও মন্তব্য যেভাবে পার্টি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার পাঠক সংখ্যা, বিশেষ করে দৈনিক পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের আন্দোলনের স্বার্থেই একান্ত জরুরী দায়িত্ব ও কর্তব্য হয়ে উঠেছে।

এ কথা সত্য রাজ্যে আমরা এক বিশেষ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি। আবার রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়ন বিরোধী জনস্বার্থের পরিপন্থী কর্মসূচী নিয়ে মানুষের কাছে মনমোহিনী কথা বলে তাদের বিপক্ষে পরিচালনার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাবে। কেন্দ্রের সরকার জনস্বার্থবিরোধী নীতি নিয়ে 'সুদিনের' কথা বলে বিদেশী বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে রক্ষা করতে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের

কাজে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর কর্মসূচী নিয়ে চলছে। এমনকি এই কর্মসূচীতে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র যুক্ত হয়েছে। সারা দেশের রেল পরিবহনের ক্ষেত্রে একশো ভাগ দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ চালু করতে চাইছে। কর্পোরেট লবি ও বিদেশী পুঁজির স্বার্থে 'সুদিন' আনার কাজকে দেশের মানুষের 'সুদিনে'র মিষ্টি মধুর কথা বলে এক চূড়ান্ত দ্বিচারিতা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা মুদ্রাস্ফীতি রুখতে পারছে না, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দরদাম লাগামছাড়া হচ্ছে, পেট্রোল, ডিজেলের দামবৃদ্ধির ফলে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে সমস্যা বাড়ছে। ডিজেলের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ তুলে দিয়ে বার বার আরও দাম বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। আবার সারা দেশে যে সামান্য উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তা কর্মহীন উন্নয়নে পর্যবসিত হওয়ায় প্রকৃত কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। এই সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যে যে অনুকূল উপাদান লুকিয়ে রয়েছে তাকে জনসমক্ষে উদঘাটন করে শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে ব্যাপক আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলেই এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের লড়াইতে সফলভাবে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। প্রতিটি কমিউনিস্ট ও বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রগতিশীল মানুষের দায়িত্ব এ লড়াইতে যুক্ত হয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সফল করা।

ভারতের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব সুরক্ষিত করতে, দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে রক্ষা করতে ও জাতীয় সংহতি, ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আন্দোলনে আমাদের রাজ্যবাসীকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজ্যে এ দায়িত্ব পালন করতে আমাদের রাজ্যবাসীর জীবন-জীবিকার সংগ্রামের সঙ্গে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যুক্ত করেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আমাদের পার্টি ও বামফ্রন্ট বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে শ্রেণীশক্তিসমূহের সমাবেশ পরিবর্তন ঘটানোর যে কাজ করছে তাতে অন্যান্য বামপন্থীদের নিয়ে বৃহত্তর বামমোর্চা গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। সুষ্ঠু বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম রাজ্যে নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সন্ত্রাস বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন চর্চা হবে। তাই, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলনে সকলে যুক্ত হোন।